

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING „QIZIL KITOB"GA (2016YILI)
KIRITILGAN CHUCHMOMADOSHLAR OILASI HAQIDA MA'LUMOT**

Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi

*AnDUPI Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti,
biologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi*

Komilova Arofatxon Kozimjon qizi

*AnDUPI Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti,
biologiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2016 yil qizil kitobga kiritilgan chuchmomadoshlar oilasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье приведены сведения о семействе Чучмомадош, которое занесено в Красную книгу 2016 года.

Annatation : This article provides information about the chuchmoma family which was included in the 2016 red book.

Kalit so'zlari: Qizil kitob, chuchmomadoshlar oilasi, chuchmoma, madaniylashtirish, turkum, endemik, areal, milliy bog'lar.

Keywords: Red Book, Chuchmomadosh family, Chuchmoma, cultivating, genus, endemic, habitat, national parks.

Ключевые слова: Красная книга, семейство Чучмомадош, Чучмома, культивирование, род, эндемик, местообитание, национальные парки.

Hozirgi kunda antropogen va ekologik omillar ta'sirida o'simlik va hayvonlarning turlar soni kundan – kunga kamayib borishi kuzatilmoqda. Bularni oldini olish maqsadida O'zbekiston respublikasida Qizil kitob birinchi marotaba 1979 yilda ta'sis etilgan. Qizil kitob nabobat olamining kamyob yo'qolib ketish havfi ostidagi turlari haqida mukammal ma'lumot beradi. O'zbekiston florasining yo'qolib ketish havfi ostida turgan 163 turi Qizil kitobning 1984 yilgi nashriga kiritilgan va ushbu turlarning taqdiri bilan respublika mutaxassislari, olimlari

muttasil shugʻullanib kelmoqda. Keyingi yillarda olib borilgan izlanishlar oʻlkamiz florasida yana 138 oʻsimlik turini qizil kitobga kiritish lozimligini koʻrsatdi. SHunday qilib 1998 yilga kelib Oʻzbekiston Qizil kitobiga kiritilgan oʻsimlik turlarining soni 301 taga yetdi. Qizil kitobga kiritilgan oʻsimlik turlari Tabiatni muxofaza qilish Xalqaro uyushmasi tomonidan ishlab chiqilgan tasnifga binoan 4 guruhga ajratiladi.

1. Yoʻqolgan yoki yoʻqolish arafasidagi turlar. Bir necha yillar davomida tabiatda uchratilmagan, lekin ayrim yigʻib olish qiyin boʻlgan joylardagina yoki madaniy sharoitda saqlanib qolish extimoliga ega boʻlgan turlar. Maqomi boʻyicha **0** statistik oʻrinda turadi.

2. Yoʻqolib borayotgan turlar. Yoʻqolib ketish havfi ostida turgan saqlanib qolishi uchun maxsus muxofazani talab etadigan turlar. Maqomi boʻyicha **1** statistik oʻrinda turadi.

3. Kamyob turlar. Maʼlum kichik maydonlarda, oʻziga xos sharoitlarda saqlanib qolgan, tez yoʻqolib ketishi mumkin boʻlgan va jiddiy nazoratni talab etuvchi turlar. Maqomi boʻyicha **2** statistik oʻrinda turadi.

4. Kamayib borayotgan turlar. Maʼlum vaqt ichida soni va tarqalgan maydonlari tabiiy sabablarga koʻra yoki insonlar taʼsiri ostida qisqarib ketayotgan turlar. Ayni vaqtda, bunday oʻsimliklar har tomonlama nazorat qilib turishni talab qiladi. Maqomi boʻyicha **3** statistik oʻrinda turadi.

“Qizil kitob” ga Oʻzbekistondagi nodir va Yoʻqolib ketish xavfi ostida qolgan, himoyaga muhtoj 314 oʻsimlik turi kiritilgan. Uning avvalgi (2009 yil) bunday oʻsimlik va zamburugʻlar soni 324 ta deb keltirigan edi.

Yangi nashrda oʻn yil avvalgisidan kamroq oʻsimlik nomi keltirilganining sababini FA Botanika institute olimlari shunday izohladi: oʻtgan vaaqt davomida olib borilgan oʻrganishlar davomida eski roʻyxatdagi baʼzi oʻsimliklar oʻzi aslida Oʻzbekiston hududida uchramasligi, baʼzilari Oʻzbekiston hududida kamyob boʻlganligi bilan qoʻshni Qozogʻiston, Qirgʻiziston va Tojikistonda keng tarqalgani, yana ayrim turlar esa kamyob boʻlmay katta mitaqaalarda uchrashi yuzaga chiqqan.

Shunga asoslanib yangi nashrda Olatov shafrani, Martius qilicho'ti, Tojikiston alloxruxi kabi o'simliklar ro'yxatdan chiqarib tashlangan.

Chuchmomadoshlar oilasi O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi"ning 1984-yildagi nashrida 2 ta turkum 8 ta tur, 2019-yildagi nashrida 3 ta turkum 17 ta tur keltirilgan. Ular maqomi 0,1,2,3 darajali. Bu oila vakillari tor maydonlarda, kam sonli, endemik tur, o'simlik sifatida uchraydi.

CHUCHMOMADOSHLAR – [piyozboshli va ildizpoyali](#), hasharotlar yordamida changlanuvchi ko'p yillik o'tlardan iborat turkumlarni o'z ichiga olgan oila. Gullari ikki jinsli, to'g'ri yoki sal qiyshiq. Gulqo'rg'oni ikki doyra hosil qilib o'rinishgan. Mevasi ko'sakcha. Oilaning , asosan, tropik va subtropik o'lkalarda tarqalgan 90 turkumi (1000 turi) mavjud. Shundan O'zbekistonda 4 turkumi (8 turi) usadi. Chuchmomadoshlarning barcha vakillari manzarali (istirahat bog'lari, xonadonlar va oranjereyalarda o'stiriladi). Dorivor turlari (maye omonqora) ham bor. Piyozdoshlar oilasi bu oila vakillari Yer yuzida keng tarqalgan, faqat Avstraliyada tabiiy holda uchramaydi. 750 turni o'z ichiga oladi. Ular ko'p yillik piyozboshli o'simliklardan iborat. Barglari shishgan yoki yassi nashtarsimon, ipsimon, qalami, keng qalami, tasmasimon, [ellipssimon](#), yaprog'i butun yoki qir-qilgan, bandsiz, pastki qismi novsimon. To'pguli ochilgun-cha yupqa qobiq bilan o'ralgan. To'pguli - oddiy soyabon, sharsimon va yarimsharsimon, ko'p gulli. Gullari ikki jins-li to'g'ri Gulqo'rg'oni oddiy gultojsimon. Gultojobarglari 6 ta, qo'shilmagan, ikki doirada joylashgan. Changchisi 6 ta, urug'chisi 1 ta, 3 ta urug'chibargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Mevasi ko'sak.

Jami soni	Maqomi				Madaniylashtirilgan	Ozuqa sifatida	Kanyob stenobiont petrofit o'simlik	Manzarali o'simlik sifatida	Dorivorlik xususiyati	CHorva mollari uchun ozuqa	O'sish joyi					
	0	1	2	3							Cho'l	Adir	Tog'	yaylov		

17	1	10	3	3	12	1	1		2	3	7	1	1	14	1
----	---	----	---	---	----	---	---	--	---	---	---	---	---	----	---

Chuchmomadoshlar oilasi 3 ta turkum 17 ta turni o'z ichiga olgan bo'lib, bulardan viktor omonqorasi turkumiga 1 ta tur, shternbergiya turkumiga 2 ta tur, piyoz turkumiga 14 ta tur o'simlik kiradi. Bu oila vakillari O'zbekistondan tashqari yana Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Xitoy, Eron, Afg'oniston, Turkmaniston va Sharqiy Kavkazorti mamlakatlarida tarqalgan. Bu oila vakillarini 17 ta turidan 13 tasi madaniylashtirilgan lekin, bittasi natija bermagan. Qolgan 4 ta turi haqida esa ma'lumot yo'q. Bu oilaga kiruvchi barcha o'simliklar hayotiy shakliga ko'ra ko'p yillik hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. F.O'.Xasanov umumiy tahriri ostida O'zbekiston respublikasi Qizil kitobi I jild. Toshkent 2009 y.
2. Н.Ю. Бешко. “Редкие и эндемичные виды флоры Нуратинского заповедника”. Труды заповедников Узбекистана. Ташкент: Мехнат 1997.
3. О.Н.Бондаренко. Сем. Saprifoliaceae// Флора Узбекистана. Ташкент: Издательство АН УзССР. 1961 г.